

Mapeamento da vulnerabilidade ambiental em Belo Horizonte

Mapping of environmentally vulnerable areas in Belo Horizonte

Vista aérea da área central de Belo Horizonte - Parque Municipal | *Aerial view of the Central Area of Belo Horizonte - Municipal Park*

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre os riscos associados à ocupação humana em relação ao quadro natural de Belo Horizonte. A análise foi baseada em dois aspectos: a fragilidade natural em relação aos eventos de inundações e escorregamentos, e a situação socioeconômica da população residente. Os resultados são apresentados a partir do “Índice de Vulnerabilidade Ambiental”, que aponta as áreas ideais para a ocupação humana e a vulnerabilidade dos habitantes, o que pode contribuir para a sustentabilidade ambiental e a implantação de políticas de habitação no município.

Palavras-chave: fragilidade natural, risco geomorfológico, indicadores sócio-ambientais

ABSTRACT

This article presents a study on the risks associated with human occupation in relation to Belo Horizonte's geomorphologic features. The analysis was based on two aspects: the natural vulnerability in relation to flooding and landslide occurrences, and the socioeconomic status of the residing population. The results are presented according to the Environmental Vulnerability Index, which identifies areas suitable for human occupation and the inhabitant's vulnerability. This index can contribute to preserve environmental sustainability and in the implementation of municipal housing policies.

Key words: natural frailty, geo-morphological risk, socio-environmental indicators

RESUMEN

Este artículo presenta un estudio sobre los riesgos asociados a la ocupación humana en relación al cuadro natural en Belo Horizonte. El análisis fue fundamentado en dos aspectos: la fragilidad natural en relación a los eventos de inundaciones y “huaycos”; y la situación socioeconómica de la población residente. Los resultados son presentados a partir del Índice de Vulnerabilidad Ambiental, que apunta las áreas ideales para la ocupación humana y la vulnerabilidad de los habitantes, lo que puede contribuir para la sustentabilidad ambiental y la implantación de políticas de habitación en el municipio.

Palabras-clave: fragilidad natural, riesgo geomorfológico, indicadores socio-ambientales

Diego R. Macedo

Geógrafo; Mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-graduação do Instituto de Geociências (IGC/UFMG);
Pesquisador do Laboratório de Estudos Territoriais (LESTE/UFMG)
diegorm@ufmg.br

Geographer; Master Student in Geography in the Masters-Program of the Institute of Geosciences (IGC/UFMG);
Researcher of the Territorial Studies Laboratory

Glauco Umbelino

Geógrafo; Doutorando em Demografia pelo (Cedeplar/UFMG)
glauco@cedeplar.ufmg.br

Geographer; PhD Student in Demographics (Cedeplar/UFMG)

Introdução

As transformações no espaço urbano brasileiro ocorreram sem levar em consideração os aspectos ambientais, impactando severamente a qualidade de vida das pessoas, principalmente nos grandes centros. Nesse contexto, em cada estação chuvosa inicia-se um novo ciclo de desastres ambientais, que levam a perdas materiais e de vidas. No município de Belo Horizonte, os deslizamentos de encosta e as enchentes são os principais eventos observados.

Este trabalho visa a contribuir com o grande acervo de estudos sobre a capital mineira, explorando uma nova ótica: a análise conjunta dos aspectos físicos e os aspectos socioeconômicos do município.

O foco deste artigo é a identificação de áreas que apresentem um quadro de fragilidade ambiental que seja potencializado pelo processo de ocupação desordenado. A identificação dessas áreas permite análises, prognósticos, e viabiliza intervenções por parte do poder público, diminuindo a probabilidade de acidentes (MACEDO, 2005; UMBELINO, 2007).

Belo Horizonte possui boas condições do ponto de vista geológico, com ressalva às ocupações das cabeceiras de drenagem e de encostas íngremes (CARVALHO, 1999). Essas áreas, que são legalmente protegidas pela Lei Municipal nº 8.137, de 21 de dezembro de 2000, tiveram uma ocupação irregular, fruto da ausência de fiscalização nas décadas passadas. Nesse sentido, os movimentos de massa e as enchentes são os principais problemas de cunho geomorfológico que assolam o município.

Introduction

Transformations within Brazilian urban territories have occurred without taking into account the environmental dimension. This approach caused a severe impact on the quality of life, especially in major urban centres. In light of the above, every year during the rainy season, large urban centres experience environmental disasters, resulting in the loss of property and lives. In Belo Horizonte's case, landslides and flooding are the two main environmental disasters that are experienced by the population.

The main objective of this article is to contribute to the large body of studies on the Capital of Minas Gerais by exploring the issue through a different angle: a joint analysis of the municipality's physical and socioeconomic aspects.

The focus of this article is to identify areas within the municipality of Belo Horizonte that present characteristics of environmental vulnerability with a high potential for landslides and flooding, which are further aggravated by the process of disorderly occupation. The identification of these areas provides the local government with analyses and forecasts, based on which it can plan interventions to reduce the likelihood of accidents occurring in the future (Macedo, 2005; Umbelino, 2007).

From a geological point of view, Belo Horizonte is in a favourable state, with the exception where human occupations occurred on drainage headwaters and steep slopes (Carvalho, 1999). Illegal occupation occurred in these areas, which are legally protected by the Municipal Law Nº 8,137 because of lack of enforcement in the past decades. In this context, landslides and floods are the main geomorphologic problems within the municipality.

Considerações sobre risco e vulnerabilidade

O termo “risco” pode ser definido como a maior probabilidade de determinados indivíduos serem ameaçados por perigos específicos. A decisão sobre o que é risco e qual a sua aceitabilidade é inerente a juízos de valor, o que não significa que esses juízos não devam ser fundamentados em estudos técnicos adequados e em informação de boa qualidade. Dados censitários passam a ser utilizados como informação ambiental, permitindo a elaboração de indicadores da “qualidade ambiental do domicílio” e da qualidade de vida da população, bem como a observação do modo que um tipo de risco externo pode afetar determinados domicílios (TORRES, 2000; UMBELINO, 2007).

Com base nessas informações, é possível a realização de um estudo de vulnerabilidade ambiental baseado em dados demográficos e físicos, passíveis de espacialização. Quando feitos por meio de cartografia de alta sofisticação metodológica e conceitual, essas informações permitem uma interpretação bem mais abrangente, em virtude do mapeamento das diversas áreas de risco, assim como da população vulnerável associada a esses eventos (MONMONIER, 1997).

Risk And Vulnerability Considerations

“Risk” can be defined as a greater likelihood that certain individuals will be threatened by a specific hazard. The decision on what defines risks and what is their acceptability level is inherently a judgment based on values, which does not imply that these judgments should not be based on technical studies and adequate information. In this case, Census data can be used to gather environmental information, to enable the development of indicators of the “household’s environmental quality”, identify the population’s quality of life, and observe how an external risk can affect certain households (Torres, 2000 ; Umbelino, 2007).

Based on this information, it is possible to carry out an environmental vulnerability study using specific demographic and geological data. By referencing this data through highly conceptual and methodologically sophisticated mapping techniques, the information that is generated paints a much more comprehensive outlook of the risk areas because it maps out the various risk areas and cross references them with the vulnerable population associated with the events (Monmonier, 1997).

Environmental vulnerability is defined as the coexistence or spatial overlap between areas of risk or degradation of the physical environment (physical vulnerability) and population groups with limited access to infrastructure services and high rates of deprivation (social vulnerability). The overlap of the two information types is regarded as a situation of environmental vulnerability, considering that the term “environmental”, intrinsically implies an interaction between the natural and social dimensions (Alves 2006).

Considering that the city of Belo Horizonte is one of the country’s major urban centres and that it faces a number of environmental problems, this study intends to fill in the literature gap presented by Torres (2000) - that studies oriented at researching populations subject to environmental risks face a number of methodological and empirical challenges, and that these challenges can now be targeted through the application of new technological procedures (such as the use of Geographical Information Systems - GIS).

A vulnerabilidade ambiental é definida como a sobreposição ou a coexistência espacial entre áreas de risco ou de degradação do ambiente físico (vulnerabilidade física) e grupos populacionais pouco abastados e com alta privação (vulnerabilidade social), dado que o termo ambiental compreende a interação entre os componentes naturais e sociais (ALVES, 2006).

Como o município de Belo Horizonte é um dos principais centros urbanos do país, sede de vários problemas de cunho ambiental, pretende-se, com esta pesquisa, atender à incitação de Torres (2000): uma série de desafios metodológicos e empíricos são colocados para os estudos de populações sujeitas a riscos ambientais, sendo que esses desafios poderão ser trabalhados mediante novos procedimentos, como o uso de Sistemas de Informação Geográficos (SIG).

Metodologia

Todos os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos em ambiente SIG. A primeira etapa utilizou as informações hipsométricas e hidrográficas na escala 1:10.000 para propor uma compartimentação dos fatores naturais. Essa compartimentação

visa ao enquadramento dos aspectos físico-naturais, baseados em parâmetros variáveis, previamente definidos conforme as necessidades da área e os objetivos da pesquisa (LOPES et al., 2003). Para este estudo, foram escolhidas as variáveis contidas na Lei Municipal nº 8.137, que regulariza o parcelamento, o uso e a ocupação do solo municipal.

A partir das cotas altimétricas, foi elaborado o mapa de declividade. Neste, foram escolhidas quatro classes, baseadas na referida lei: 0-5% (ocupação preferencial, exceto em vales fluviais), 5-30% (ocupação sem restrições), 30-47% (ocupação restrita) e acima de 47% (ocupação proibida).

Para definir as áreas de proteção permanente foram criados buffers de 30 metros a partir dos cursos d’água presentes na base de hidrografia, e buffers de 50 metros a partir das nascentes. Com o auxílio de ferramentas de geoprocessamento, as

áreas com declividade entre 0 e 5% que tocam cursos d'água foram caracterizadas como áreas potencialmente inundáveis. O restante das áreas com essa declividade foram incorporadas à classe 5-30%, resultando em uma classe ótima para ocupação (0-30%, exceto fundos de vales).

A etapa seguinte consistiu em calcular o “Índice de Vulnerabilidade Ambiental” (IVA)¹. Este índice tem como o objetivo eleger as áreas vulneráveis aos riscos de acidentes ambientais. Foram considerados para a composição do IVA cinco indicadores, mostrados no Quadro 1:

Methodology

All methodological procedures were developed in GIS environment. The first step used hypsometric and hydrographical information on the scale 1:10.000 to partition the natural factors present in the studied area. The partitioning process intends to classify the observed physical and natural aspects, based on previously defined variation parameters according to the area's needs and research goals (Lopes et al., 2003). For the purpose of this study, the variables chosen to carry out the analysis were taken out of the Municipal Law Nº 8.137, which regulates the parcelling, land use and occupation of municipal land.

Slope maps were developed based on landscape metric quotas. The map included four slope classifications as per definitions in the law: 0-5% (preferential occupation, except in river valleys), 5-30% (occupation without restrictions), 30-47% (restricted occupancy) and above 47% (forbidden occupation).

To define the permanent protection areas, 30m wide buffers areas were created from the water shoreline and 50m wide buffers from natural springs. With the assistance of geo-processing tools, the areas with slope between 0 and 5% and that were directly adjacent to the waterways were characterized as potential flood areas. The remaining areas of the slope were incorporated in the 5-30% classification, resulting in the optimal class for occupation (0-30%, with the exception of valleys).

The next step was to calculate the Environmental Vulnerability Index¹ (IVA). The objective of this index is to prioritize vulnerable areas that face the risk of environmental accidents. Five indicators were considered for the composition of the VAT as shown in Box 1:

QUADRO 1: Índice de Vulnerabilidade Ambiental / BOX 1: Environmental Vulnerability Index

Índice temático Theme Index	Indicadores Indicators	Relação com o indicador Relation to indicator	Nome da variável Name of variable	Variável / Variable	
				Numerador Numerator	Denominador Denominator
Vulnerabilidade ambiental Environmental Vulnerability	Renda Income	Inversa Inverted	Renda média do responsável pelo domicílio Average income for chief of household	Soma dos rendimentos dos chefes de família Sum of incomes of chief of family	Total de chefes de família Total number of family chiefs
	Escolaridade Education	Inversa Inverted	Escolaridade média do responsável pelo domicílio Schooling (in years) of the chief of household	Soma dos anos estudados pelos chefes de família Sum of years in school family chiefs	Total de chefes de família Total number of family chiefs
	Serviços sanitários Waste services	Inversa Inverted	Índice serviço de coleta de esgoto Sewer collection services index	Total de domicílios com serviço de coleta de esgoto Total number of households with sewer collection services	Total de domicílios Total number of households
			Índice serviço de coleta de lixo Garbage collection services index	Total de domicílios com serviço de coleta de lixo Total number of households with garbage collection services	Total de domicílios Total number of households
	Densidade etária populacional Populational age density	Direta Direct	Nº de habitantes por domicílios, proporcional à idade Number of inhabitants per households related to age	Nº de habitantes 0-6 anos * 2 +Nº de habitantes 7-18 anos * 1,5 +Nº de habitantes 19-65 anos +Nº de habitantes acima de 66 anos * 2 (Note below)	Total de domicílios Total number of households
Condições de habitação Housing conditions	Direta Direct	Sector composto por habitações subnormais Sector made up of subnormal housing conditions	Sector censitário composto por habitação subnormal = 1; outras condições = 0 Census sector composed of subnormal housing conditions = 1; other conditions = 0		

Fonte: Microdados do Censo Demográfico de 2000 / Source: Microdata from the 2000 Demograph Census

(Note) Number of inhabitants 0-6 years * 2 + N. of inhabitants 7-18 years * 1,5 + N. of inhabitants 19-65 years + N. of inhabitants above 66 years * 2

Income and Education indicators were considered inversely proportional to the calculated index since it was determined that people with better financial conditions have access to better housing conditions, and by being more educated, theoretically, would better conserve their household.

The Health indicator was considered inversely proportional to the index, since the absence of sewage and waste collection services can trigger land slides, as both agents destabilize hill slopes. In addition, these agents can increase the load of water and sewage courses, causing flooding.

The objective of the Population Age Density is to assess, in theory, which age group is more likely to be affected by an environmental disaster. For this purpose were considered two weight factors related to the age group: the time spent in the household and the mobility capacity: children from 0 to 6 years and the elderly, spend more time at home and have mobility challenges; children and adolescents between 7-18 years study, which reduces their time inside the house; people in the 19-65 age group spend least of their time in the household and thus are less vulnerable to accidents. This indicator was considered directly proportional to the index.

The Housing Condition is divided by census tracts, that is, each sector has a condition value allocated according to the IBGE classification. In this case, the sectors with subnormal housing conditions (agglomerated urban areas) received a grade of 1, and all other types received a grade of 0.

The data was standardized and the four IVA classifications were given the following denominations: High, Medium-high, Medium-low, Low. The data was integrated with the vector base of the census sectors of Belo Horizonte, provided by the IBGE.

To create the Risk Map of Belo Horizonte, the uninhabited areas were not considered during analysis. These areas were identified manually based on a satellite image of Landsat 7, 2000. Box 2 describes the next step in the methodology, which identified a classification of component weights (distribution of natural factors and the IVA) and scores for their variables, as elaborated by Macedo (2005).

For the purpose of this multivariate analysis the two components were assigned equal contribution (50%), varying only the scores between 1 and 10. The map was reclassified into three areas: low priority, medium priority and high priority.

Os indicadores de Renda e Escolaridade foram considerados inversamente proporcionais ao índice calculado. O indicador de renda é um fator limitante em relação à qualidade e à segurança na construção do domicílio, e o de escolaridade, por sua vez, pressupõe que pessoas mais escolarizadas diminuem a vulnerabilidade ambiental de seus terrenos. Outra ponderação feita é que as pessoas com mais escolaridade e boas condições financeiras têm acesso a melhores locais e habitações.

O indicador de Serviços Sanitários foi considerado inversamente proporcional ao índice, dado que o esgoto e lixo sem tratamento adequado podem desencadear movimentos de massa, pois contribuem para a desestabilização de encostas. Além disso, pode-se aumentar a carga hídrica e de resíduos nos cursos d'água, contribuindo para a ocorrência de enchente.

A Densidade Etária Populacional tem como objeto avaliar, em tese, qual faixa etária tem maior probabilidade de ser atingida por um desastre ambiental. Nesse sentido, considerou-se o tempo de permanência e a capacidade motora, como o peso, dentre outras.

Assim, crianças de 0 a 6 anos e idosos ficam mais tempo dentro de casa e possuem mais dificuldades motoras; crianças e adolescentes entre 7-18 anos estudam por, pelo menos, um período, o que diminui seu tempo dentro da casa; e as pessoas na faixa etária dos 19-65 permanecem pouco em sua residência, sendo menos vulneráveis aos

acidentes. Esse indicador foi considerado diretamente proporcional ao índice.

A Condição da Habitação é dividida por setores censitários, ou seja, cada setor tem uma condição, segundo a classificação do IBGE. Nesse caso, os setores subnormais (aglomerados urbanos) foram considerados como valendo 1, e os demais, valendo 0.

Os dados foram padronizados e as quatro classes do IVA foram nomeadas como Alta, Média-Alta, Média-Baixa e Baixa. Os dados foram integrados com a base vetorial de setores censitários de Belo Horizonte, disponibilizada pelo IBGE.

Para a confecção do mapa de Risco de Belo Horizonte, foram retiradas da análise as áreas não habitadas, identificadas por meio da interpretação manual de uma imagem de 2000 do satélite Landsat 7.

O Quadro 2 mostra a próxima etapa, que consistiu na elaboração de uma classificação de pesos para os componentes (compartimentação dos fatores naturais e IVA) e notas para suas variáveis, como elaborado por Macedo (2005).

Nessa análise de “multicritérios”, considerou-se que os dois componentes teriam igual contribuição (50%), variando apenas as notas entre 1 e 10. O mapa foi reclassificado em três áreas: prioridade baixa, prioridade média e prioridade alta.

Resultados

Analisando o mapa da Compartimentação dos Fatores Naturais de Belo Horizonte (Figura 1), nota-se que algumas das áreas mais íngremes são também áreas verdes, como o Parque das Mangabeiras, o “bairro” Serra do José Vieira e a Granja Werneck. Entretanto, outras se tornaram aglomerados, como o Taquaril, o aglomerado da Serra, a Pedreira Prado Lopes e o Morro das Pedras. Deve-se também destacar que existem bairros consolidados, com vias de acesso e reconhecidos pela prefeitura, como o bairro Engenho Nogueira, Jardim dos Comerciantes e os “nobres” Belvedere e São Bento, nas mesmas condições topográficas e desconformes à legislação.

As principais áreas identificadas como susceptíveis a inundações ocorrem, principalmente, ao longo dos cursos dos ribeirões do Onça e Arrudas, e em seus principais afluentes, sendo, também, as áreas mais baixas do município.

Deve-se frisar que a avaliação dos fatores de risco natural não deve ser baseada apenas em critérios físicos. As características da ocupação são um indicador que deve ser contemplado, pois os riscos naturais são potencializados pelo tipo de ocupação humana. A partir da visualização do IVA na Figura 2, pode-se verificar quais setores censitários apresentam graus de vulnerabilidade maiores que outros, favorecendo as intervenções públicas em setores mais sensíveis. Observa-se, pelo mapa do IVA, que as áreas com menor fator de risco são as ocupadas até a década de 1950,

Results

While analyzing the Distribution Map of Belo Horizonte’s Natural Factors (Figure 1), it can be noted that some of the steeper areas are also green areas, like the Mangabeiras Park, the Jose Serra Vieira “neighbourhood” and the Granja Werneck, but others have become urban agglomeration clusters, such as is the case for the communities of Taquaril, Serra, Pedreira Prado Lopes and Morro das Pedras. It should be noted that some consolidated districts such as Ingenio Nogueira, Jardim dos Comerciantes and the high-end Belvedere and St. Benedict neighbourhoods, which enjoy access roads and recognition by the municipality, share the same topographical conditions and legal unconformities of the poorer neighbourhoods.

The main areas susceptible to flooding were found along the shorelines of the Onça and Arrudas Rivers, and its main tributaries, as well as in the lowest areas of the municipality.

It should be noted that the assessment of natural risk factors should not be based solely on physical criteria. The Occupation Characteristics indicator should be considered in type of analysis since natural risk factors will have a higher impact on precarious structures. Based on the IVA, (illustrated in Figure 2), one can easily verify which census tracts are at a higher degree of vulnerability compared to others. This data favours the prioritization of government interventions in the most sensitive sectors. The IVA map

QUADRO 2: Análise de Multicritérios
BOX 2: Multivariate Analysis

Compartimentação dos Fatores Naturais (50%) Distribution of Natural Factors (50%)		Índice de Vulnerabilidade Ambiental (50%) Environmental Vulnerability Index (50%)	
Classe / Class	Nota / Score	Classe / Class	Nota / Score
Declividade entre 0-30% Slope gradient between	1	Baixo Low	1
Declividade entre 30-47% Slope gradient between	8		
Declividade acima de 47% Slope gradient above	10	Médio-baixo Medium-low	4
Área propensa a inundações Areas at risk of floating	7		
Distância de 30 metros de corpos d'água 30m distance from body of water	7	Médio-alto Medium-high	7
Distância de 50 metros de nascentes 50m distance from body of water	7	Alto High	10

demonstrates that the areas with the lowest risk factor were already occupied during the 1950s. Interestingly, these places present the lowest indices of breaching the land use legislation. The areas with the worst indicators, that is, with highest risk of vulnerability, were the more recently occupied, when the Federal Law 6.766/79 (which regulates the use and occupation of land) had still not been fully implemented. The map clearly depicts Belo Horizonte's urban dynamic which first prioritized the best areas according to the physical criteria and then, the worst areas.

Finally, land conditions were also associated to the vulnerability of its population, which allowed the creation of the following map (Figure 3) which illustrates where public administration should focus its urban intervention projects.

In many locations one can see a correlation between the fragility of the environment and the characteristics of human occupation. However, this fact can not be generalized, because there are areas such as the Mangabeiras and Belvedere neighborhoods where, despite the inherent weakness of the soils, the very good condition of occupancy have been guaranteed through the implementation of sound engineering techniques which were sufficient to solve potential problems. Similarly, there are regions where the vulnerability would be high, but environmental conditions are favourable, which reduces the possibility of natural disasters. Therefore, the local public administration needs to set urban intervention priorities for areas that show the highest vulnerability indices, considering that this may increase the risk of experiencing natural disasters, increased morbidity and loss of life.

isto é, locais onde se nota a menor desconformidade em relação à lei. As áreas com piores indicadores, ou seja, maior vulnerabilidade, são resultantes dos parcelamentos mais recentes, quando a Lei Federal 6.766/79 (que regulariza o uso e ocupação do solo) ainda não fora completamente implementada. Pode-se verificar que a dinâmica urbana em Belo Horizonte priorizou as melhores áreas segundo os critérios físicos e, posteriormente, as piores.

Por fim, as condições do terreno foram associadas à vulnerabilidade de sua população, o que permitiu a construção de um mapa (Figura 3) que aponta os locais para onde as intervenções do poder público devem ser direcionadas.

Figura 1: Compartimentação dos fatores naturais do município de Belo Horizonte

Figure 1: Distribution of Natural Factors in the Municipality of Belo Horizonte

Em muitos locais pode-se observar uma correlação entre a fragilidade do ambiente e as características da ocupação humana. Entretanto, esse fato não pode ser generalizado, pois existem áreas, como os bairros Belvedere e Mangabeiras, nos quais, apesar da fragilidade inerente, a condição de ocupação é muito boa, possibilitando o emprego de técnicas de engenharia suficientes para resolver eventuais problemas. Da mesma maneira, há regiões onde a vulnerabilidade seria alta, mas as condições ambientais são favoráveis, o que diminui a possibilidade de ocorrência de desastres. Desse modo, é importante estabelecer prioridades para as intervenções do poder público, apontando as principais áreas para intervenções, pois as condições de vulnerabilidade da população podem potencializar a ocorrência de possíveis acidentes, aumento da morbidade e a perda de vidas humanas.

Considerações finais

Este artigo propôs avanços metodológicos ao relacionar trabalhos envolvendo fatores naturais e demográficos associados aos estudos de risco e vulnerabilidade ambiental. Acredita-se que esta proposta metodológica possa ser utilizada para fins de planejamento urbano, com contribuições para a diminuição da população residente em áreas potencialmente sujeitas à ocorrência de inundação e deslizamento de encosta. O presente trabalho pode também servir de arcabouço para uma melhor compreensão da vulnerabilidade ambiental presente nessas áreas.

O mapeamento das áreas de risco, baseado em fatores físicos e de ocupação, é um importante instrumento para a gestão urbana, e deve ser cada vez mais utilizado, visando melhorar a qualidade de vida da população local e garantir a sustentabilidade ambiental do município.

Final remarks

This article depicts methodological advancements by relating studies involving natural and demographic factors with studies on environmental risk and vulnerability. It is believed that the proposed methodology can be used for urban planning, to reduce the population living in potentially dangerous areas at risk of flooding and landslides. This study can also serve as a framework to better understand environmental vulnerability that is present in these areas.

Mapping of risk areas, based on physical and occupation factors, is an important tool for urban management, and should be increasingly used to improve the quality of life of the local population and ensure environmental sustainability of the municipality.

Figura 2: Índice de vulnerabilidade da ocupação urbana em Belo Horizonte

Figure 2: Vulnerability Index and Urban Occupation in Belo Horizonte

Figura 3: Nível de prioridade para as intervenções em relação ao risco natural em Belo Horizonte

Figure 3: Intervention priority level related to the natural risk in Belo Horizonte

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | REFERENCES

ALVES, H. *População e Desmatamento no Vale do Ribeira: Integração de dados censitários com dados de sensoriamento remoto dentro da estrutura de um sistema de informação geográfica (GIS)*. In: Encontro da Associação brasileira de Estudos Populacionais, 13, 2002. Ouro Preto: Anais Eletrônicos... Ouro Preto: ABEP, 2002.

BELO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Lei Municipal n. 8.137 de 21 de dezembro de 2000. *Diário Oficial do Município*, Belo Horizonte, dez. 2000.

CARVALHO, E. Geologia urbana para todos: uma visão de Belo Horizonte. 2.ed. Belo Horizonte, 1999, v.27, 1999. 175p.

LOPES, F. et al. *Bacias hidrográficas como unidade de análise de processo de expansão urbana desordenada: o caso da Bacia do Córrego do Nado, Belo Horizonte/MG*. Rio de Janeiro: Geo UERJ, 2003. p.1985-2002.

MACEDO, D. *Geoprocessamento aplicado a análises de áreas de risco para a ocupação urbana no município de Belo Horizonte/MG*. 2005. 35 f. Monografia (Especialização em Geoprocessamento), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

MONMONIER, M. *Cartographies of danger: mapping hazards in America*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

TORRES, H. A demografia do risco ambiental. In: TORRES, H.; COSTA, H. (Org.). *População e meio ambiente: debates e desafios*. São Paulo: Senac, 2000. p.53-73.

UMBELINO, G. *Proposta metodológica para avaliação da população residente em áreas de risco ambiental: o caso da bacia hidrográfica do Córrego do Onça/MG*. 2006. 141 f. Dissertação (Mestrado em Demografia), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

NOTA

¹ Para maiores detalhes ver MACEDO (2005).

ENDNOTE

¹ For more details refer to Macedo (2005).